

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT
VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY
TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI**

**MAHALLALARDA OMMAVIY SPORT
TURLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI**
mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman
TO‘PLAMI

Chirchiq 28.04.2026-Yil

ko'tarish 4,8%, past holatdan (podstavka) dast ko'tarish 2,3%, ko'krakga ko'tarish 3,5%, qo'yg'ichdan va tizzadan ko'krakga ko'tarish 6,4%, siltab ko'tarish 4,9%, ustundan olib ko'krakdan va bosh orqasidan siltab ko'tarishda 7,6%, dast ko'tarish kengligida shtangani belgacha ko'tarish 8,3%, yelkada va ko'krakda shtanga bilan o'tirib turish 9,3%, yotgan holatda ko'krakdan siqib ko'tarish 6,9%, siltab ko'tarish kengligida shtangani belgacha ko'tarish 6,1%, ko'krakda va yelkada shtanga bilan o'tirib turish 7,3%, tik turgan holatda ko'krakdan siqib ko'tarish 4,7% hamda uzunlikka va balandlikka sakrash 15,1% nisbatda rejalashtirilishi musobaqa mashqini bajarish mahoratini oshishiga olib kelishi o'z isbotini topdi.

Tajriba ishlari yosh og'ir atletikachilarda olib borilganligini inobatga olib ishlab chiqilgan maxsus yordamchi mashqlarda SHKS 1662 ± 11 marotabagacha (bu foiz hisobida 42,3% ni tashkil etdi) rejalashtirilishi klassik dast va siltab ko'tarish mashqlarini bajarish texnikasini kamchiliklarsiz bajarish mahoratini oshirishi aniqlandi. Shuningdek, rivojlantiruvchi mashqlarda SHKS 1676 ± 12

marotabagacha (bu foiz hisobida 57,7% ni tashkil etdi) rejalashtirish hisobiga oyoq va bel mushaklari kuchi rivojlantirishga va portlovchi kuchni rivojlantirishga ijobiy ta'siri aniqlandi.

Adabiyotlar

1. R.M. Matkarimov (2021) Monografiya, T.: O'ZKITOB SAVDO NASHRIYOTI MATBAA IJODIY UYI. - 239 pp. “Og'ir atletikachilar ko'p yillik tayyorgarlik tizimining ilmiy-nazariy asoslari”

2. R.M. Matkarimov (1999) Pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun bajarilgan dissertatsiya. Toshkent. “Ommaviy razryadli og'ir atletikachilar mashg'ulot nagruzkalari hajm va shiddatining optimal nisbatlari”.

3. Xodjayevev A.Z. Sport pedagogik mahoratini oshirish (og'ir atletika), Darslik, Ilmiy texnika axboroti – press nashriyoti 2018, 130 b.

4. Sh.X. Toshturdiyev (2020) «FAN – SPORTGA» ilmiy-nazariy jurnali - № 1. pp 39-45. Velosipedchilarning kuch sifatini og'ir atletika vositalari orqali rivojlantirish uslubiyati.

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ

Доцент

Матназарова Анвара Уктамовича

Ургенчский государственный педагогический институт

OG'IR ATLETIKALARNING TAKTIK TAYYORGARLIGI

Dotsent

Matnazarov Anvar O'ktamovich

Urganch davlat pedagogika instituti

Аннотация: Предварительный план тактических действий, расчет подходов, определение величины весовых надбавок - основывается на множестве очень значимых, взаимосвязанных факторов физической, спортивно-технической и психической работоспособности атлета. Тщательно наблюдая за ним в процессе

тренировке и контролируя его достижения, тренер должен перед соревнованиями иметь четкое представление о возможностях своего подопечного.

Ключевые слова: тактика, техника, подготовка, тяжелая атлетика.

Annotatsiya: Taktik harakatlarning dastlabki rejasi, yondashuvlarni hisoblash, vazn

qo‘shimchalari miqdorini aniqlash - sportchining jismoniy, sport-texnik va ruhiy ish qobiliyatining ko‘plab juda muhim, o‘zaro bog‘liq omillariga asoslanadi. Murabbiy mashg‘ulot jarayonida uni sinchkovlik bilan kuzatib, uning yutuqlarini nazorat qilib, musobaqa oldidan o‘z shogirdining imkoniyatlari haqida aniq tasavvurga ega bo‘lishi kerak.

Tayanch iboralar: taktika, texnika, tayyorgarlik, og‘ir atletika.

Введение: Тактическая подготовка - это в определенной степени уровень проявления теоретических и интеллектуальных знаний в области данного вида спорта. Тактическая подготовка направлена на освоение и совершенствовании тактики в избранном виде спорта, эффективное применение всего набора умений и навыков с учетом тех или иных условий соревнований, а также других объективных факторов.

Тактические действия тяжелоатлетов во время соревнований являются важным фактором, влияющим на их конечный исход.

Спортивная борьба в тяжелой атлетике проводится с косвенным влиянием со стороны соперника. Чтобы победить равного по силам соперника или показать свой лучший результат, атлету нужно максимально использовать имеющиеся в его распоряжении подходы к штанге и как можно лучше распределить свои силы.

Намеченному тактическому плану должны соответствовать организация тренировок и «схема» выступлений на соревнованиях. Организационные мероприятия проводятся и заблаговременно, и непосредственно перед соревнованиями, и на самом соревновании.

Мероприятия, проводимые задолго до соревнования, преследуют в частности, цель так организовать тренировку, чтобы атлет заранее мог адаптироваться к

специфическим условиям соревнования. Для этого необходимо установить, когда, где и в какое время суток оно будет проводиться. Чтобы составить себе представление о продолжительности соревнований, внести коррективы в расстановку атлетов по весовым категориям, оптимально спланировать начальные веса, важно знать, сколько тяжелоатлетов участвуют в каждой весовой категории и кто именно.

Непосредственно перед соревнованиями уточняются сведения о сопернике - о его результатах в рывке и толчке на тренировках, о состоянии спортивной формы, о результатах, показанных на последних соревнованиях, о его весе в данный момент и при достижении лучших результатов, о степени легкости подъема штанги на предсоревновательных тренировках, о зависимости достижений в рывке и толчке, об его вероятной тактической установке. Все это подлежит оценке.

План расчета подходов надо составлять заблаговременно и достаточно точно, чтобы непосредственно перед началом соревнований не возникли сомнения. Возможны коррективы плана в процессе соревнований, нередко они зависят от факторов, связанных как с соперниками, так и самим спортсменом.

Важную тактическую задачу спортсмену приходится решать во время взвешивания перед соревнованиями. Атлет, у которого меньше вес на взвешивании, будет победителем в случае одинаковой с соперниками суммы двоеборья. В связи с этим он может добиться победы, дублируя подходы соперника. Атлет, имеющий больший вес, вынужден подходить к штанге, вес которой на 1 кг превышает вес штанги соперника.

Иногда тяжелоатлеты настолько свыкаются с намеченным планом

выступления, что потом не решаются даже на крайне необходимые поправки и изменения в ходе соревнований. Важно всегда быть готовым к возможным тактическим коррективам, если этого потребуют обстановка, самочувствие.

В ходе разминки перед соревнованием тренеру особенно важно определить работоспособность, координационные возможности, общее самочувствие, психологическую готовность спортсменов. Тренер должен не

только уловить технические ошибки атлета, но и определить, насколько он в состоянии управлять своими эмоциями, как относится к предстоящему выступлению - хочет соревноваться или готовится к выходу на помост как к неприятной необходимости.

Первый подход (к начальному весу) в рывке и толчке очень ответствен, к нему нужно относиться с полной сосредоточенностью. Удачный подъем штанги в первом подходе дает возможность избежать нулевой оценки, прочувствовать вес, настроиться, обрести уверенность в успешности следующих подходов. Благодаря этому возможные сомнения, тревога уступают место соревновательному энтузиазму, необходимой мобилизационной готовности.

Начальный вес на соревнованиях обычно на 5-10 кг меньше предельного результата. Если атлет надеется, например, поднять 110 кг, надбавки веса могут иметь следующие наиболее чаще используемые варианты.

Варианты.	Подходы		
	Первый	Второй	Третий
1	100	105	110
2	102	106	110
3	102	107	110
4	105	107	110
5	105	108	110
6	105	110	более
7	107	110	более

Во втором подходе ставится задача закрепить успех и, как правило, показать наилучший (по уровню готовности атлета) спортивный результат. В зависимости от удачи в первом подходе, легкости выполнения упражнения, самочувствия атлета, варианта надбавки веса и действий противников вес штанги во втором подходе может увеличиваться на 1, 2, 3 кг и более.

Увеличение веса штанги для второго подхода на 1 кг практикуется редко - обычно в тех случаях, когда начальный вес поднят с большим трудом или для выигрыша соревнований можно ограничиться минимальной надбавкой.

Как правило, атлеты набавляют до 5 кг. Увеличение веса штанги на более 5 кг осуществляется, когда атлет уверен в успешном подъеме штанги; в то же время такой надбавки достаточно для победы или же она заставит соперника идти на сомнительный для него вес. Как правило, во втором подходе вес штанги увеличивают до 10 кг, когда начальный вес поднят безупречно, с исключительной легкостью; кроме того, в случае неожиданного срыва при следующем подходе он не сможет повлиять на занятое место. Такая надбавка веса может быть целесообразной и в тех ситуациях, когда для победы необходим риск. В третьей попытке атлеты пытаются

увеличить свой предельный результат или компенсируют неудачу второго подхода (с тем же весом штанги), а иногда для проверки своих возможностей пытаются поднять рекордный для себя вес. Надбавка веса штанги для третьего подхода чаще всего составляет 1 кг, реже - 5-10 кг, а в исключительных случаях и больше.

Успешное выступление команды на соревнованиях зависит от качества выступления каждого зачетного участника. Нередко тактические просчеты приводят к нулевым оценкам, поэтому в ответственных командных соревнованиях завышения начальных весов недопустимы. Прежде всего, необходимо следить за весовым режимом участников: учитывать, при каком лишнем весе были показаны предельные результаты на тренировках. Важно знать, как велико влияние сгонки веса на результат. Исследование и обобщение опыта выступлений на соревнованиях показывают, что сгонка веса спортсмена на более 2 кг приводит к снижению результата в рывке и толчке одновременно. Для тяжелоатлетов сгонка веса более 5 кг приводит к явным снижениям результативности.

В ответственных командных соревнованиях тактический план обсуждается совместно с тренером и командой. Здесь необходимо

спортивной формы, о результатах, показанных на последних соревнованиях, о его весе в данный момент и при достижении лучших результатов, о степени легкости подъема штанги на предсоревновательных тренировках, о зависимости достижений в рывке и толчке, об его вероятной тактической установке. Все это подлежит оценке.

Предварительный план тактических действий, расчет подходов, определение величины весовых надбавок - основывается

на множестве очень значимых, взаимосвязанных факторов физической, спортивно-технической и психической работоспособности атлета. Тщательно наблюдая за ним в процессе тренировки и контролируя его достижения, тренер должен перед соревнованиями иметь четкое представление о возможностях своего подопечного.

План расчета подходов надо составлять заблаговременно и достаточно точно, чтобы непосредственно перед началом соревнований не возникли сомнения. Возможны коррективы плана в процессе соревнований, нередко они зависят от факторов, связанных как с соперниками, так и самим спортсменом.

Важную тактическую задачу спортсмену приходится решать во время взвешивания перед соревнованиями. Атлет, у которого меньше вес на взвешивании, будет победителем в случае одинаковой с соперниками суммы двоеборья. В связи с этим он может добиться победы, дублируя подходы соперника. Атлет, имеющий больший вес, вынужден подходить к штанге, вес которой на 1 кг превышает вес штанги соперника.

Иногда тяжелоатлеты настолько свыкаются с намеченным планом выступления, что потом не решаются даже на крайне необходимые поправки и изменения в ходе соревнований. Важно всегда быть готовым к возможным тактическим коррективам, если этого потребуют обстановка, самочувствие.

В ходе разминки перед соревнованием тренеру особенно важно определить работоспособность, координационные возможности, общее самочувствие, психологическую готовность спортсменов. Тренер должен не только уловить технические ошибки атлета, но и определить, насколько он в состоянии управлять своими эмоциями, как относится

к предстоящему выступлению - хочет соревноваться или готовится к выходу на помост как к неприятной необходимости.

Увеличение веса штанги для второго подхода на 1 кг практикуется редко обычно в тех случаях, когда начальный вес поднят с большим трудом или для выигрыша соревнований можно ограничиться минимальной надбавкой.

Как правило, атлеты набавляют до 5 кг. Увеличение веса штанги на более 5 кг осуществляется, когда атлет уверен в успешном подъеме штанги; в то же время такой надбавки достаточно для победы или же она заставит соперника идти на сомнительный для него вес. Как правило, во втором подходе вес штанги увеличивают до 10 кг, когда начальный вес поднят безупречно, с исключительной легкостью; кроме того, в случае неожиданного срыва при следующем подходе он не сможет повлиять на занятое место. Такая надбавка веса может быть целесообразной и в тех ситуациях, когда для победы необходим риск. В третьей попытке атлеты пытаются увеличить свой предельный результат или компенсируют неудачу второго подхода (с тем же весом штанги), а иногда для проверки своих возможностей пытаются поднять рекордный для себя вес. Надбавка веса штанги для третьего подхода чаще всего составляет 1 кг, реже - 5-10 кг, а в исключительных случаях и больше. Действовать, прежде всего, в интересах коллектива. Начальный вес на таких соревнованиях должен быть на 7-10 кг, а иногда и на 15 кг меньше предельного результата на данном этапе подготовки спортсмена. Очень осторожно определяется начальный вес для атлетов, сгоняющих вес, и для атлетов, перешедших в следующую весовую категорию. Новый предельный результат, впервые показанный на

предсоревновательных тренировках, еще не дает основания считать, что он будет достигнут и в соревновательной обстановке. Таким атлетам опасно начинать соревнования с веса штанги, который еще ни разу не был поднят на соревнованиях.

Заключение: Учитывая техническую подготовленность атлета, стабильность его техники выполнения рывка и толчка и влияние на этого спортсмена соревновательной обстановки, заявляют тот начальный вес, с которым он может справиться достаточно уверенно.

Если спортсмен перевозбужден на соревновании, то возрастает вероятность ошибок в его выступлении. К такому же результату приводит и небрежное отношение к технике выполнения классических упражнений на тренировках.

К тактическим действиям в условиях напряженной борьбы с равными соперниками относится дезинформация о планируемом начальном весе штанги. Заявив при взвешивании очень малый или чрезмерно большой вес, атлет окончательно заявляет нужный вес непосредственно перед вызовом на помост, что нередко заставляет соперника ломать свой тактический план.

Иногда атлет, удовлетворенный успехом в первом подходе, снижает активность, требовательность к себе, что может привести к неудаче в последующих подходах. Необходимо поддерживать мобилизационную готовность до конца соревнований.

Успех тактических действий во многом зависит от точного определения предельных результатов в упражнениях в данный момент, от выбора целесообразной степени риска, от выдержки спортсмена, а также веса тела, от жеребьевки и других факторов подготовки атлета к данному соревнованию.

S.I.Bozorboyev O.M.O‘rolov	Polo sport turida sun‘iy intellektning qo‘llanilishi	230
Юнусов.С.А. Курвяков.А.С.	Особенности физической подготовки стрелков из лука с поражением опорно-двигательного аппарата (пода)	236
Sh.S.Ermatov	Iqtidorli bolalarni futbolga saralashda zamonaviy raqamli texnologiyalar va video tahlil usullaridan foydalanish	239
A.X.Musayev X.M.Qarshiyeva	Suzishda sun‘iy intellekt asosida texnikani tahlil qilish imkoniyatlari oshirish	242
I.M.Sarimsoqov	Nomoddiy madaniy meros tushunchasi va uning nazariy asoslari	247
B.Sh.Abdiyev S.I.Toshtemirova	Raqamli biomexanika: karate texnikasini video-tahlil orqali o‘rgatishning innovatsion usullari	250
Абибуллаев А. Р.	Применение лфк в нейрореабилитации после операции на головном мозге (на примере клинического случая)	255
A.G.Mirzakulov X.A.Muqimov	Ommaviy sportni rivojlantirishda raqamli platformalarning o‘rni va ahamiyati	258
Sh.E.Muhammadjonov	Yosh voleybolchilarda sakrovchanlik qobiliyatini rivojlantirish samaradorligini oshirish yo‘llari	262
A.K.Mamaraximov J.I.Erkinov	Kikbokschilda motivatsion omillar va musobaqa faoliyati samaradorligini takomillashtirish metodikasi	268
Наджимитдинова.М.И Седых В.	Развитие массовости синхронного плавания в современных условиях	273
Абдусаттарова.С. Абибуллаев.А.	Реабилитация посттравматического артроза у паралегкоатлетов	276
A.F.Ne‘matov	Futbol darvozabonlarining maxsus jismoniy tayyorgarligini takomillashtirishda tezkorlik va sakrovchanlik mashqlarining ahamiyati	279
I.I.Inogamov	Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida yunon-rum kurashchilarining egiluvchanlik sifatlarini oshirish uslubiyati	281
A.I.Otabayev	Og‘ir atletikachilarni mashg‘ulotlarini takomillashtirishga qaratilgan yordamchi mashqlarni rejalashtirish	286
Матназарова.А.У.	Тактическая подготовка тяжелоатлетов	289